

Recenzowanie w nauce

O pisaniu recenzji naukowych, ich kryteriach i zwyczajach
związanych z recenzowaniem,
z Antonim B. Stępiem rozmawia Artur Andrzejuk

Artur Andrzejuk: *Panie Profesorze, jakiś czas temu rozmawialiśmy w „Roczniku Tomistycznym” (RT 4 z 2015) o kształceniu filozoficznym, o poszczególnych etapach i formach tego kształcenia. Dzisiaj chcielibyśmy się chwilę zatrzymać nad bardziej technicznymi sprawami, do których należy sposób przygotowywania recenzji, zarówno recenzji prac dyplomowych, recenzji do stopni naukowych, jak i w ogóle pisania recenzji omawiających czy dyskusyjnych różnych publikacji, jak książki czy artykuły, a także recenzji wydawniczych. Szczególnie w odniesieniu do recenzji do stopni naukowych jest bardzo duże zamieszanie, ponieważ (na przykład w odniesieniu do habilitacji) ministerstwo mniej więcej co dwa lata zmienia rozporządzeniem ministra katalog wymagań, które recenzent powinien w swojej opinii uwzględnić.*

Na szczęście recenzenci się tym nie kierują, bo nie odszukują tych co chwila zmienianych szczegółowych wytycznych, gdyż jest pewna tradycja struktury takich recenzji, czyli tego, co powinno się w nich znaleźć.

Chciałbym zacząć od pytania o recenzję pracy magisterskiej, pracy, która kończy studia. Na co tutaj należy zwrócić uwagę i co jest podstawą oceny magisterium według Pana Profesora?

Antoni B. Stępień: Zasadniczą sprawą w pracy magisterskiej, która nie jest jeszcze rozprawą naukową, jak to niektórzy mówią, jest ukazanie, że autor zdobył warsztat, że dysponuje umiejętnościami badawczymi, związanymi z daną dziedziną, która jest tematem pracy magisterskiej. Czyli jak autor pisze na tematy metafizyczne, to opano-

wał aparaturę metafizyczną, zna literaturę metafizyczną i tak dalej, a jak pisze na tematy teoriopoznawcze to wie, co to jest teoria poznania, zna najnowszą literaturę na ten temat, zna historię problematyki i tak dalej. Chodzi więc o takie wstępne wiadomości i o warsztat, czyli że autor opanował właściwą metodę naukową stosowaną w danej dziedzinie. Od pracy magisterskiej nie żąda się żadnej nowości, czyli żeby magistrant coś nowego zrobił, wymyślił nową argumentację czy postawił nową tezę. Chodzi zaś o to, żeby student wziął jakiś ważny w danej dziedzinie problem i pokazał, że ma opanowany warsztat umożliwiający podejście do tego problemu i rozważenie go. W opinii o pracy magisterskiej na wstępie powinno być jakieś streszczenie, poinformowanie o tematyce, ukazujące, że autor jest w danej dziedzinie odczytany, że zna literaturę. Ponadto powinna być tam informacja, jaką metodę stosuje i rozstrzygnięcie, na ile jest to właściwa lub niewłaściwa metoda do opracowania tego tematu czy tego problemu, który porusza w pracy.

Artur Andrzejuk: *Jakie są według Pana Profesora kryteria oceny takiej pracy?*

Antoni B. Stępień: Magistrant musi pokazać właśnie, że wie, o czym pisze, że zna tematykę, zna literaturę i wie, jaką metodą należy się posłużyć, żeby zająć się tym tematem i go odpowiednio przeanalizować.

Artur Andrzejuk: *W formularzu, który dzisiaj obowiązuje przy ocenie pracy magisterskiej jest pytanie o to, czy praca wnosi coś nowego, czyli wynikałoby z tego, że praca magisterska może zawierać pewne naukowe novum.*

Antoni B. Stępień: Oczywiście. Są prace magisterskie, które są prawie na poziomie prac doktorskich, ale to jest przypadek, to nie jest wymóg. Wymogiem jest pewna wiedza oraz swobodne i trafne operowanie warszatem.

Artur Andrzejuk: *I wobec tego: praca doktorska.*

Antoni B. Stępień: W pracy (rozprawie) doktorskiej istotne jest jakieś naukowe *novum*. Polega ono albo na sposobie sformułowania problemu, albo na ocenie dotychczasowego stanu badań, albo na postawieniu nowej tezy, albo zaprezentowaniu nowej argumentacji, a więc na przeprowadzeniu pewnej polemiki w zakresie tych wszystkich kwestii. Rozprawa doktorska musi więc zawierać we wstępie najpierw dokładne ujęcie problemu, pokazanie historii tego problemu, wskazujące na znajomość literatury, następnie powinien być wybór właściwej metody i w rezultacie albo obalenie jakiejś argumentacji, albo sformułowanie nowej argumentacji, albo postawienie nowej tezy. Choć niekoniecznie musi to być nowa teza, ale wystarczy, jak jest nowa argumentacja albo obalenie argumentów dotychczas uważanych za ważne.

Artur Andrzejuk: *A co powinno się znaleźć w recenzji rozprawy doktorskiej?*

Antoni B. Stępień: W recenzji doktoratu powinny być wypunktowane te wszystkie wymienione przed chwilą wymogi, to znaczy, czy wiadomo, że autor jest oswojony z tematem, z całą dziedziną, a w niej z problemem, który podejmuje. Bo praca doktorska powinna być skierowana na pewien problem, skoncentrowana na pewnym określonym temacie i na ten temat musi być

owa nowość, o którą w doktoracie chodzi. Recenzji doktorskiej nie powinno się pisać tak, że głównie streszcza się doktorat i przy okazji coś się powie. Porządnie zrobiona recenzja doktorska dzieli na się dwie części, z których pierwsza stanowi jej charakterystykę formalną, a druga – ocenę merytoryczną. Charakterystyka formalna odnosi się do takich spraw jak sam temat, jego sformułowanie, odzwierciedlenie w strukturze rozprawy i sama ta struktura, ponadto język i wszystko, co się wiąże z pisaniem: komunikatywność, przejrzystość, odpowiednia dokumentacja w przypisach i tak dalej. Ocena merytoryczna dzieli się na immanentną, w której się odpowiada na pytanie, czy autor zrealizował swoje zamierzenia, oraz transcendentną, w której dokonuje się oceny tezy doktorskiej: czy jest prawdziwa, czy argumentacja jest prawidłowa, no i... czy sam temat jest ważny i nowy. Ponadto należy ocenić pracę z referowania stanu badań, czyli erudycję autora. Najważniejsza jest jednak ocena naukowego *novum*, traktowanego zresztą dość szeroko. Może być to – powtórzmy – nowa teza, nowa argumentacja, a nawet uporządkowanie wiadomości na dany temat lub usytuowanie go na nowym tle problemowym. Recenzję powinna kończyć jednoznaczna ocena.

Od recenzji rozprawy doktorskiej pisanej przez recenzenta powołanego do jej oceny różni się opinia promotora, który raczej „propaguje” pracę, wobec czego nie musi wytykać błędów. Ponadto krótko przedstawia samego doktoranta.

Artur Andrzejuk: *Bardzo często słyszy się opinię, że recenzenci myślą recenzję*

doktoratu z recenzją wydawniczą. Wobec tego chciałbym zapytać o recenzję wydawniczą, jak według Pana Profesora, powinna ona wyglądać?

Antoni B. Stępień: Zasadniczym celem recenzji wydawniczej jest poinformowanie wydawcy, czy warto recenzowaną publikację wydać czy też nie. Daną publikację może być warto wydać albo ze względów finansowych, albo ze względu na wagę problemu, czyli ocenia się, czy problem jest na tyle ważny, że warto publicznie zademonstrować sposób ujęcia tego problemu czy jakiegoś tematu. I to jest główny akcent recenzji wydawniczej. Ta wartość pracy może polegać na randze zawartości albo argumentacji, albo że autor w ogóle się zajął całościowo pewną sprawą, że próbował dokonać syntezy na jakiś temat, omówić jakiś problem. W każdym razie w recenzji wydawniczej chodzi przede wszystkim o to, czy warto publikować daną pracę, czy zawiera ona coś interesującego, co należałoby opublikować. Przygotowując recenzję wydawniczą, zwraca się uwagę na następujące pytania: o czym jest praca (główny temat i teza pracy), czy jej struktura jest przejrzysta, czy temat opracowany jest właściwie pod względem merytorycznym. Następnie należy się zastanowić, jaki pożytek będzie z jej opublikowania, i w konkluzji zawrzeć odpowiedź na zasadnicze pytanie takiej recenzji, a mianowicie czy recenzowana praca zasługuje na opublikowanie. Oczywiście, gdy czyta się daną pracę, to wtedy można zwrócić uwagę na różne rzeczy niejako po drodze (tu się krzyżują różne sprawy), ale główny cel takiej recenzji jest inny.

Artur Andrzejuk: *No i recenzja habilitacyjna: Czym ona różni się od recenzji doktoratu?*

Antoni B. Stępień: No właśnie, bardzo często habilitacja to jest gorszy doktorat danego autora. Więc przede wszystkim praca habilitacyjna powinna wносить coś nowego, nie na temat jakiegoś jednostkowego problemu, tylko dla całej dziedziny nauk, powinna być ważna dla pewnej dziedziny naukowej. Więc nie można powiedzieć, że praca habilitacyjna to jest druga praca doktorska na jakiś nowy temat. W pracy habilitacyjnej przeważają pewne syntezy, albo taki problem, który ważny jest dla całej dziedziny, czyli jakiś problem węzłowy, i wtedy przedmiotem rozprawy habilitacyjnej może być problem, ale taki, który angażuje właściwie całą dziedzinę nauk. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy doktoratem i habilitacją. I wobec tego to musi mieć swoje odzwierciedlenie w recenzji habilitacyjnej, która ponadto odnosi się szerzej do dorobku naukowego habilitanta i udziału w życiu naukowym danego środowiska. Wobec tego elementy recenzji habilitacyjnej są następujące. Najpierw dość krótko, ale nie ogólnikowo, przedstawia osobę habilitanta, zwracając uwagę na jego działalność naukową, publikacje, aktywność dydaktyczną, ewentualną działalność organizacyjną na rzecz nauki. Na wstępie lub na zakończenie tej części należy wspomnieć ogólnie o charakterze dorobku naukowego habilitanta i ocenić ten dorobek.

Recenzja samej rozprawy habilitacyjnej powinna zawierać krytyczną jej analizę, szczególnie w odniesieniu do nowości naukowych i wagi podję-

tych badań dla danej dziedziny nauki. Ważne jest bowiem, aby samodzielny pracownik naukowy (a takim się staje doktor po habilitacji) nie był znawcą jednego tematu. Dalej recenzja habilitacyjna zbudowana jest według tradycyjnego schematu. Najpierw więc zawiera streszczenie, wykazujące główny wątek pracy i uzasadniające jej strukturę, następnie przeprowadza się ocenę formalną pracy, wskazując na jej pozytywne i negatywne, a następnie ocenę merytoryczną, również wypunktowując zalety i wady pracy. W podsumowaniu, jeśli recenzja jest pozytywna, stwierdza się, że wady i usterki nie umniejszają wartości pracy.

Artur Andrzejuk: *Ostatnią recenzję, jaką się pisze, jest recenzja do tytułu profesorskiego. Czym powinna się charakteryzować?*

Antoni B. Stępień: Trzonem takiej recenzji musi być rozstrzygnięcie, czy działalność pisarska i dydaktyczna kandydata jest owocna. Można wskazać, że na przykład rozszerzył tematykę zainteresowań, że nauczył pewnych metod, że podjął w swojej twórczości tematy dotychczas zaniedbane albo niedocenione i tak dalej. A więc ocenia się dotychczasową twórczość i działalność kandydata oraz – że tak powiem – ich owoce dydaktyczne i naukowe.

Artur Andrzejuk: *I jeszcze na koniec chciałem zapytać o recenzje w czasopiśmie, czyli takie, które ukazują się w dziale recenzji. Dzisiaj bardzo często spotykamy się z recenzjami, które są pewnymi komunikatami na temat publikacji.*

Antoni B. Stępień: To zależy od tego, w jakim czasopiśmie się ją umieszcza – naukowym czy innym – czy coś

się chce osiągnąć. Ale przede wszystkim taka recenzja musi odpowiednio streścić zawartość publikacji oraz zaznaczyć jej wagę, np. gdy zawiera jakąś nowość, gdy ma znaczenie współcześnie. Trzeba się też liczyć z charakterem odbiorcy pisma, w którym się publikuje.

Artur Andrzejuk: *Czy recenzując jakąś większą całość, na przykład książkę, można zdaniem Pana Profesora podjąć polemikę tylko z jakąś jedną tezą, z jakimś jednym zagadnieniem?*

Antoni B. Stępień: Nie, raczej nie powinno być tak, że gdy książka zawiera na przykład trzy rozdziały, to recenzja zajmuje się tylko jednym. Trzeba odnieść się do wszystkiego, chociaż oczywiście nierównomiernie, bo to zależy albo od kompetencji recenzenta, albo od wagi tych części składowych. No, ale recenzja musi poinformować o całości. Recenzent może powiedzieć: z takich to, a takich względów zajmuje się szczegółowiej daną sprawą albo dlatego, że recenzent jest specjalistą od tego tematu, albo uważa, iż tam jest coś ciekawego, wartego odnotowania.

Artur Andrzejuk: *A polemiki?*

Antoni B. Stępień: Tadeusz Czeżowski, który według Izydory Dąbskiej był najbardziej podobnym do Twardowskiego jego uczniem, redagując „Ruch Filozoficzny”, przyjmował zasadę, że w polemikach umożliwia się dyskusję po dwie wypowiedzi. Na przykład, gdy na recenzję książki zareaguje jej autor, to recenzentowi umożli-

wia się odpowiedź na tę reakcję. W ten sposób każdy z nich dwa razy zabiera głos: autor wypowiada się w recenzowanej książce i w odpowiedzi na recenzję, recenzent – w recenzji i w odpowiedzi na zareagowanie autora. Dalej dyskusję można, według Czeżowskiego, kontynuować tylko pod warunkiem, że dyskutanci wprowadzą jakiś nowy temat lub problem. W przeciwnym wypadku dyskusję się zamyka. Pamiętam, że gdy artykuł Romana Ingardena o poznaniu cudzej psychiki skrytykował Tadeusz Witwicki (syn i uczeń Władysława Witwickiego) i Ingarden mu odpowiedział, a Witwicki ustosunkował się do tej odpowiedzi, to Czeżowski nie pozwolił Ingardenowi dalej ciągnąć tej polemiki, ponieważ kolejna odpowiedź Ingardena nie wносиła, zdaniem Czeżowskiego, nic nowego. Podobnie, gdy uczeń Czeżowskiego, Leon Gumański, wydał książkę *Istnienie i logika*, a ja napisałem w „Ruchu Filozoficznym” jej recenzję, na którą Gumański zareagował, a ja zaś mu odpowiedziałem, to kolejnej polemiki w tej sprawie Czeżowski od Gumańskiego nie przyjął (Gumański napisał wtedy prywatny list, na który mu odpisałem). Takie były to zwyczaje, które warto także i dziś respektować.

Artur Andrzejuk: *W ten sposób wy-czerpaliśmy chyba temat recenzowania w nauce. Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za rozmowę.*

Kwiecień 2023